

УДК 619:616:636.93

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ НЕКОТОРЫХ ЛЕЧЕБНЫХ ПРЕПАРАТОВ ПРИ НОТОЭДРОЗЕ КОШЕК

Тимербаева Разалия Рустамовна

к.в.н., доц. кафедры эпизоотологии и паразитологии

ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ,

Лутфуллин Минсагит Хайруллович

д.в.н., проф. кафедры эпизоотологии и паразитологии ФГБОУ ВО

Казанская ГАВМ,

Гиззатуллин Рамис Разяпович

к.в.н., доц. кафедры эпизоотологии и паразитологии

ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ,

Головина Ксения Александровна

Ветеринарный врач ветеринарной клиники Dr.Fox г. Казани

Аннотация. Проведенные исследования по изучению сравнительной эффективности трех лечебных препаратов против нотоэдроза кошек свидетельствуют, что наиболее высокой акарицидной активностью обладают препараты – Адвокат и Селафорт, экстенсэффективность и интенсэффективность которых составила 100%, соответственно, а при испытании препарата Инспектор Квадро К экстенсэффективность препарата равнялась 66,7%, а интенсэффективность – 71,4%.

Ключевые слова: нотоэдроз, кошки, лечение.

Введение. Паразиты наносят значительный вред своим хозяевам, вызывают необратимые патологические процессы, ухудшают общее состояние здоровья животных, обостряют течение хронических заболеваний, снижают иммунитет и даже могут привести к гибели собак и кошек, особенно в раннем возрасте [3].

Нотоэдроз - заболевание кошек, собак и других плотоядных животных, вызываемое клещами *Notoedres cati* из семейства *Sarcoptidae*, подотряда *Sarcoptiformes*, паразитирующими в эпидермальном слое кожи. Инвазия проявляется воспалением кожи головы, а со временем и всего тела, облысением, исхуданием и нередко гибелью животного [1,2].

В связи с этим целью данной работы явилось изыскание эффективных препаратов для лечения нотоэдроза кошек в условиях ветеринарной клиники «Пушистики» Московского района города Казани. Исходя из этого, была поставлена следующая задача:

- Провести сравнительную оценку эффективности лечения нотоэдроза кошек препаратами: Адвокат, Селафорт, Инспектор Квадро К.

Материалы и методы исследования. Изучение некоторых способов лечения нотоэдроза проводились на базе ветеринарной клиники «Пушистики» города Казань.

Объектом исследования служили 9 кошек в возрасте от 2 до 5 лет, владельцы которых обращались в клинику с жалобами на ухудшение состояния, облысение отдельных участков головы, покраснения, наличия зуда и появления корок на коже у кошек. При назначении лечения учитывали массу, возраст животного, его клиническое состояние. Для постановки диагноза был собран анамнез у владельцев животных, проведено клиническое исследование кошек путем осмотра, пальпации кожного покрова, начиная с головы, ушей, шеи, передних конечностей, спины, грудной клетки, живота и задних конечностей.

При сборе анамнеза учитывались следующие факторы: возраст животного, особенности кормления, история болезни животного, наблюдались ли похожие признаки ранее, если да, проводилось ли лечение, была ли проведена диагностика, проводилась ли вакцинация и детальное описание хозяином животного симптомов, которые вызвали беспокойство и стали причиной обращения в клинику.

Для отбора материала использовались: хирургический одноразовый стерильный скальпель, стерильные предметные стекла, спиртовой тампон, минеральное масло, световой микроскоп, с увеличением объектив x10, x40 и окуляр x10. После взятия материала переносили его на предметное стекло и проводили микроскопирование.

Лечебные препараты наносили на сухую неповрежденную кожу, используя пипетки, раздвинув шерсть между лопатками у основания шеи животного.

Для изыскания эффективных лечебных препаратов при нотоэдрозе кошек были созданы 3 группы животных. Животным первой группы назначали для лечения препарат Адвокат в дозе 0,4 мл на животного, двукратно, с интервалом в 28 дней. Второй группе – препарат Селафорт в дозе 0,75 мл на животного, двукратно, с интервалом в 28 дней. Третьей группе – препарат Инспектор Квадро К в дозе 0,4 мл на животного 3 раза с интервалом в 7-10 дней. Для сравнительной оценки эффективности лечебных препаратов применяли показатели экстенсэффективности (ЭЭ) и интенсэффективности (ИЭ).

Результаты исследования. Сравнительное испытание лечебных препаратов проводили на кошках. Для этого были отобраны 9 кошек, спонтанно-инвазированных животных возбудителем *Notoedres cati*.

Результаты по определению сравнительной оценки эффективности акарицидных препаратов представлены в таблице.

Таблица – Данные сравнительной оценки эффективности применения лечебных препаратов при нотоэроза кошек.

Группы животных	Название препарата	Количество животных	ЭЭ, %	ИЭ, %
1	Адвокат	3	100	100
2	Селафорт	3	100	100
3	Инспектор Квадро К	3	66,7	71,4

Исходя из данных таблицы, видно, что в первой группе из 3 кошек, обработанных Адвокатом в дозе 0,4 мл на животного (10 мг имидаклоприда и 2 мг моксидектина на кг массы животного по ДВ), двукратно с интервалом в 1 месяц, индивидуально освободились от клещей все 3 кошки. При обследовании животных 2-ой подопытной группы, которых обрабатывали Селафортом, в дозе 0,75 мл на животное (45 мг селамектина на кг массы животного по ДВ), индивидуально, двукратно с интервалом месяц, освободились 3 кошки, то есть ЭЭ и ИЭ препарата составила 100%, соответственно. При обследовании животных, обработанных Инспектором Квадро К, в дозе 0,4 мл на животное (фипронил – 10,7 мг, празиквантел – 4,28 мг, пирипроксифен – 2,14 мг и моксидектин – 1,07 мг на кг массы животного по ДВ) индивидуально, однократно, от клещей *Notoedres cati* освободились две кошки, то есть ЭЭ препарата составила 66,7%, при ИЭ – 71,4%.

Заключение. Проведенные исследования по изучению сравнительной эффективности трех лечебных препаратов свидетельствуют, что наиболее высокой акарицидной активностью против нотоэдроза кошек обладают препараты – Адвокат и Селафорт, экстенсэффективность и интенсэффективность которых составила 100%, соответственно. А при испытании препарата Инспектор Квадро К экстенсэффективность препарата равнялась 66,7%, а интенсэффективность – 71,4%.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Беспалова, Н. С. Акарология для ветеринарных врачей : учебное пособие / Н. С. Беспалова, Е. О. Возгорькова. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 208 с.
2. Блохина, Т. В. Фелинология: учебное пособие / Т. В. Блохина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 320 с.
3. Латыпов, Д. Г. Паразитарные болезни плотоядных животных / Д.Г. Латыпов, Р.Р Тимербаева, Е.Г. Кириллов // Издательство «Лань». - 2020. - №2. - С.208.

4. Тимербаева, Р.Р. Паразитофауна плотоядных г. Казани / Р.Р. Тимербаева, М.Д. Корнишина, А.Р. Шагеева, М.Х. Лутфуллин // Ученые записки Казанской государственной академии ветеринарной медицины им. Н.Э. Баумана. - 2013. -Т.216. - С.416-417.

5. Фазулзянова А.М. Акарицидная эффективность различных препаратов при псороптозе овец / А.М. Фазулзянова, М.Х. Лутфуллин, Е.В. Хамзина // Мат. докл. науч. конф. «Теория и практика борьбы с паразитарными болезнями» - 2013. – В.14. – С.392–394.

6. Asadullo, D. (2016). Morphological and biochemical indexes of trematodos in cattle’s blood. *IJAR*, 2(6), 467-470.